

PAPAI QUERIA QUE EU APRENDESSE A FAZER CONTA: NARRATIVAS DE DONA ZEZÉ

DAD WANTED ME TO LEARN ARITHMETIC: NARRATIVES FROM MRS. ZEZÉ

PAPÁ QUERÍA QUE APRENDIERA A CONTAR: NARRACIONES DE DOÑA ZEZÉ

Jacilene Silva da Cruz ¹

Manuscrito submetido em: 04 de abril de 2025.

Aprovado em: 09 de julho de 2025.

Publicado em: 24 de outubro de 2025.

Resumo

A educação brasileira sempre caminhou de maneira desigual. Pode-se apontar aspectos geográficos, dentre outros, em que são perceptíveis as desigualdades: Sudeste x Nordeste, regiões centrais x periféricas e, urbana x rural etc. O objetivo desse artigo beira esse contexto ao se propor a elencar os principais desafios para a alfabetização de crianças na Serraria, região rural de Maragojipe, no Recôncavo da Bahia, na década de 1940. Para tanto, a metodologia utilizada perpassa pela pesquisa bibliográfica e pela narrativa biográfica de onde as informações, ou seja, as significações que compuseram a discussão vieram através da narrativa biográfica de D. Zezé, mãe da autora. Para compreensão da experiência vivida, esse artigo contou ainda com a pesquisa narrativa. Tudo teve como pano de fundo a abordagem qualitativa. Ao final, percebeu-se que a acessibilidade, a disponibilidade e o descaso político foram alguns dos obstáculos para a alfabetização no período retratado.

Palavras-chave: Recôncavo da Bahia; Zona rural; Alfabetização; Mainha².

Abstract

Brazilian education has always followed an uneven path. With noticeable disparities stemming from geographical aspects and more. These disparities are evident when comparing Southeast and Northeast regions, central and peripheral areas, and urban and rural settings, among others. This article aims to deeply explore this context by listing the main challenges faced in the literacy education of children in Serraria, a rural region in Maragojipe, located in the Recôncavo region of Bahia, during the 1940s. To this end, the methodology used involves bibliographical research and biographical narrative. The latter, in the voice of D. Zezé, the author's mother, provided the information that makes up the discussion. In order to understand the lived experience, this article also relies on narrative research. Everything has a qualitative approach as a backdrop. In the end, it was perceived that the determination of the interviewee's father stood out in relation to the imminent difficulties, of which the geographical distance of the place where they lived from urban centers stands out; the lack of passable access roads and political neglect were some of the obstacles to literacy in the period portrayed.

Keywords: Recôncavo of Bahia; Rural area; Literacy; Mainha.

¹ Mestra em Educação pela Universidade Estadual de Roraima. Professora na Rede Estadual de Ensino de Roraima.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8500-055X> Contato: jaciscapin@gmail.com

² Optei por escrever a palavra “Mainha” e “Painho” em todo o artigo, com inicial maiúscula, por se tratar especificamente da minha mãe.

Resumen

La educación brasileña siempre ha sido desigual. Se pueden señalar aspectos geográficos, entre otros, en los que se notan las desigualdades: sureste x noreste, centro x regiones periféricas y, urbano x rural, etc. El objetivo de este artículo bordea este contexto al proponer enumerar los principales desafíos para la alfabetización infantil en la Serraria, región rural de Maragogipe, en Recôncavo da Bahia, en la década de 1940. Para ello, la metodología utilizada implica la investigación bibliográfica y la narrativa biográfica. Esta última, en voz de D. Zezé, madre del autor, aportó las informaciones que componen la discusión. Para comprender la experiencia vivida, este artículo también se apoya en la investigación narrativa. Todo tiene como telón de fondo el enfoque cualitativo. Al final, se percibió que sobresalió la determinación del padre del entrevistado frente a las dificultades inminentes, de las cuales se destaca la lejanía geográfica del lugar donde vivían de los centros urbanos; La falta de caminos de acceso transitables y el abandono político fueron algunos de los obstáculos para la alfabetización en el período retratado.

Palabras clave: Recôncavo da Bahia; Zona rural; Literatura; Mami.

Introdução

Papai queria que eu aprendesse a fazer conta. Foi isso que disse minha mãe quando a questioneei a razão pela qual meu avô buscava insistentemente um professor para alfabetizá-la. Resposta inesperada e simples, mistura de inocência e necessidade iminente daqueles que sempre são excluídos: aprender a contar para ter uma vida mais promissora, não ser enganado. Por essa razão, o título desse artigo não poderia ser outro.

A vida é um aprendizado constante, essa frase é um lugar-comum, um clichê. Mas, para além de afirmações batidas e rebatidas, a capacidade de ouvir e contar a história do outro é um exercício científico que exige rigor e cuidado. Afinal, tanto as palavras quanto o mundo são dele. Tendo isso como diretriz, o essencial em contar o vivido por outrem é revelar os conhecimentos por ele experienciados com o mesmo esmero que uma artesã recorta tecido por tecido, todos na medida exata, costura-os até chegar numa belíssima colcha de retalhos.

Entendo a alfabetização como um processo que leva a criança ou o adulto a dominar o sistema gráfico da sua língua materna; e o letramento, o uso social que é feito desse sistema. Ambos são indissociáveis caminhos a serem percorridos por todo o indivíduo inserido na sociedade.

Aportada nessa perspectiva, objetivo com essa escrita elencar os principais desafios para a alfabetização de crianças na Serraria, região rural de Maragogipe, Recôncavo da Bahia, na década de 1940. A metodologia usada para a obtenção de informações foi a narrativa biográfica de Dona Zezé, minha mãe. Somaram-se a esta, a fim de obter uma compreensão segura do fenômeno, a pesquisa bibliográfica e a pesquisa narrativa, tendo o olhar sempre direcionado à abordagem qualitativa.

O artigo é dividido em três partes. Na primeira, apresento a metodologia utilizada dando destaque à narrativa biográfica e à pesquisa narrativa. A segunda consiste na fundamentação teórica, nela trago um resumo sobre a história e geografia do Recôncavo da Bahia; discorro sobre Mainha e seus contextos e reflito um pouco sobre a educação na zona rural brasileira e o letramento matemático. Na terceira e última parte, trago um recorte das memórias de Mainha, enfatizando a saga do meu avô para encontrar um professor. Também discorro sobre a vivência com cada um deles, que de alguma maneira, ficaram marcados em sua memória. Enfim, retrato a importância do ensino de Matemática associada à alfabetização nas letras maternas.

Metodologia

Essa investigação caracteriza-se como qualitativa por buscar conectar todos os elementos participantes do processo, interligando-os de maneira que o pesquisador e o objeto pesquisado não se constituam isoladamente. Segundo Chizzotti (2017, p. 98) “O conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados [...]; O sujeito-observador é parte integrante do processo de conhecimento”. Há, de acordo com Bicudo (2011) a preocupação com a qualidade, uma vez que o objeto não pode ser contado, separando-se definitivamente do pesquisador ou de quem conta e da história contada.

Entendo a qualidade da pesquisa como o cuidado com o fenômeno investigado, a fim de assegurar validade. Esta pode ser conferida também através da pesquisa narrativa que “é uma forma de compreender a experiência. É um tipo de colaboração entre pesquisador e participantes, ao longo de um tempo, em um lugar ou série de lugares” (Clandinin; Connelly, 2015, p.51).

Os autores afirmam ainda que “A experiência da narrativa do pesquisador é sempre dual, é sempre o pesquisador vivenciando a experiência e também sendo parte da própria experiência” (Clandinin; Connelly, 2015, p.120).

Assim, a compreensão e interpretação do narrado ganha fidedignidade porque, para além dos registros, a relação entre os atores da pesquisa os interliga de maneira que passe de uma história fria para algo de substantivo conhecimento.

Em conjunto com o já assinalado, tem-se aqui a pesquisa bibliográfica, pois a fonte de dados para a leitura e interpretação foram documentos impressos, livros, entre outros.

Segundo Severino (2016) a pesquisa bibliográfica:

é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses [...]. Utiliza-se dados ou categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes de dados dos temas pesquisados. (Severino, 2016, p.131)

Encerrando as caracterizações, cabe dizer que a narrativa biográfica igualmente se encaixa nesse trabalho por focar que o doado pelo sujeito tem validade incontestável justamente por trazer aspectos de sua experiência enquanto ser humano. É algo essencialmente humano (Maffioletti, 2016).

Bondía (2013) afirma que “pensar não é somente “raciocinar” ou “calcular” ou “argumentar”, como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é sobretudo dar sentido ao que somos e ao que nos acontece” (Bondía, 2013, p.02). A partir desse prisma, a força da narrativa biográfica, principal fonte onde esse artigo se sorveu de informações, está no vivido pelo indivíduo, pois passa a ver a si e a vida experienciada e contada a partir dos sentidos a ela atribuídos, ao se perceber sujeito de sua história.

Lembro que, quando criança, ouvia, juntamente com outros irmãos, uns sentados outros deitados na esteira posta na varanda, as histórias que meus pais contavam. Viajava nas palavras, criava imagens que sempre me acompanharam. Com o tempo, senti vontade de contar aquelas histórias carregadas de sentimentos e, principalmente, de conhecimento.

Sendo assim, em abril de 2022, sentada na mesma varanda, perguntei a Mainha se ela poderia me recontar as histórias para eu transformá-las em escritos. Depois da afirmativa, munida do gravador do telefone celular, fiz algumas perguntas e ouvi muitas respostas rememoradas.

Foram quatro momentos que somaram quinze páginas depois de transcritas. Um material muito rico que, além deste, renderá outros artigos.

Contextos, educação na zona rural e o letramento matemático

Este segundo momento de escrita compreende o referencial teórico. Nele, pondero sobre os variados contextos em que Mainha esteve inserida. Início com o Recôncavo Baiano, região onde se situa Maragogipe³, município de onde Mainha é natural. Na sequência trago a Serraria, zona rural de nascimento e o contexto familiar da biografada. Depois, abro espaço para um rápido panorama sobre a educação rural no Brasil. Por fim, encerro esse segmento, trazendo um pouco sobre o letramento matemático.

- O Recôncavo da Bahia: geografia, história e povo

O Recôncavo da Bahia ou:

o Recôncavo histórico e cultural – área da Grande Salvador – está contido, na face litorânea da Zona da Mata, entre o Sauípe e o Jequiriçá, com um limite a sudoeste ao longo do Rio da Dona, formando uma faixa em semicírculo de cerca de 50 a 70 km de largura, em torno da Baía de Todos os Santos. Vem daí sua designação como Recôncavo da Bahia ou simplesmente Recôncavo. (Brandão, 2007, p. 24)

Assim como Brandão (2007) chamarei a região em que se situa a cidade de Maragogipe, de Recôncavo. Entretanto diferente dela, farei uso da divisão segundo os Territórios de Identidade, que é demarcada por “critérios ambientais, econômicos, culturais entre outros. Além de observar as populações como grupos sociais relativamente distintos, os quais indicam identidade, coesão social, cultural e territorial” (Bahia, 2023, n.p.).

Pela divisão através dos Territórios, a área sofre uma redução significativa. Assim, fazem parte desse território os municípios de “Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Castro Alves, Conceição do Almeida, Cruz das Almas, Dom Macedo Costa, Governador Mangabeira, Maragogipe, Muniz Ferreira, Muritiba, Nazaré, Salinas da Margarida, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, São Felipe, São Félix, Sapeaçu, Saubara, Varzedo” (Bahia, 2023, n.p.).

Além de ser uma faixa litorânea ou próxima a ela, a região ganha destaque também porque seus habitantes partiram para luta armada contra os portugueses pela Independência da Bahia, conseqüentemente do Brasil, datada em 02 de julho de 1923. Historicamente, o município de Cachoeira foi pioneiro no movimento de independência (Brasil, 2023). Desde o ano de 2009, todo dia 25 de junho, a cidade se transforma temporariamente na capital da

³ Encontrei duas grafias para a cidade de Maragogipe e Maragogipe, mas adotei a primeira que é a usada na página oficial do município: <https://www.maragogipe.ba.gov.br/#/home>

Bahia, uma vez que é tamanha a sua importância na “emancipação” do estado, e por conseguinte, do país.

Não foi em Cachoeira que nasceu a protagonista da narrativa usada nesse artigo, Josefa Silva da Cruz, mas sim em Maragojipe, município que se localiza “a 133 km de Salvador. [...] com vasta extensão territorial, totalizando 438.182 km² [...] possui seis distritos: São Roque do Paraguaçu, Nagé, Coqueiros, Guai, Guapira e Sede” (Maragojipe, 2023, n.p.).

O mapa que segue traz a disposição do Recôncavo dentro da Bahia e de Maragojipe dentro do Recôncavo e em relação a Salvador.

Mapa 1: Localização do município de Maragojipe.

Fonte: <http://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ba/maragojipe.html>

Assim como tem relevância histórica, o Recôncavo também possui marca cultural muito forte. É uma das regiões brasileiras de maior influência da cultura africana, pois foi entreposto para a chegada dos negros capturados para o trabalho escravo Santos (2018, n.p.). afirma que “O Recôncavo foi o berço do samba de roda, e tem sido o lugar onde, por volta de 1860, teriam surgido as primeiras manifestações do gênero musical”.

Além da forte e distinta presença dos povos e cultura africana, marcam presença na região a cultura dos portugueses. Isso pode ser verificado porque “A inventividade afro-brasileira inclui, portanto, uma incorporação bastante original das tradições lusitanas, em especial de dois elementos: os instrumentos musicais e a forma poética” (Mattos, 2018, p 92).

Como já dito, foi nesse rico contexto histórico e cultural que nasceu D. Zezé. Sendo assim, me deterei em falar sobre os distritos de Nagé e Coqueiro e a Serraria. Além dessas localizações, falarei sobre o ambiente familiar da minha ilustre narradora.

- O contexto geográfico

Minha mãe nasceu em um lugar chamado Serraria, atualmente conhecida como “Comunidade Serraria”. Assim pode ser observado no mapa “Distritos e zonas rurais do município de Maragogipe” (Figura 02) Essa comunidade fica muito distante da principal zona urbana deste município, estando muito mais próximo dos distritos de Nagé e Coqueiros. Por essa razão, a relação com estes últimos ser mais efetiva e parecer, no relato, que são cidades, quando de fato são distritos de Maragogipe. Sobre essa “confusão”, assim relatou Mainha (2022, n.p.). “É porquê... não é... não sei o que é que tem... é assim junto Coqueiro, Nagé e Maragogipe, que nem um só”.

Além disso, outra condição geográfica importante é que Serraria está bem próxima dos municípios de Cruz das Almas e de São Félix. Esse fator justifica quando ela diz que uma de suas filhas seja maragogipana, mesmo tendo nascido em outra cidade: “Nalva também é de lá, mas nasceu em São Félix” (Mainha, 2022, n.p.).

Essa é uma relação muito comum nas áreas limítrofes, sejam elas entre países, estados ou municípios. A demarcação inexistente e a relação de pertencimento não está diretamente ligada ao lugar em que nasceu, mas onde vive ou viveu um tempo considerável.

No mapa 2 a seguir, considerarei como ponto geográfico para definir a Comunidade Serraria, o lugar onde está situada a igreja de São Roque de Serraria (marcação em laranja na parte superior esquerda).

Considerando a distância em relação à zona urbana do município a qual a Serraria pertence, esta não usufrui de algumas benesses que outras zonas rurais mais próximas usufruem. E a educação é uma delas:

um tempo de... teve um tempo de eleição. Ia falar, o candidato a prefeito. Calixto falou com ele, acertou para eu ir dar uma entrevista e falar comigo lá no Batatã, acertou no Batatã, que na Serraria não ia carro. Batatã sempre tinha um variantezinho que ia. Aí nós fomos um dia de domingo, de meio-dia para tarde. Tinha acertado com o prefeito, com o candidato. A gente ia para lá para... Conversar alguma coisa para passar a receber uma gratificação da prefeitura. E lá não tinha escola. Só tinha eu. Aí a gente foi pro Batatã, chegou lá, levamos uma tarde e o candidato não apareceu, a gente foi embora [...] vou correr atrás de ninguém mais não. Não ligo mais pra eles. (Mainha, 2022, n.p.)⁴

⁴ Quando esse fato aconteceu, Mainha já estava casada, com filhos e ainda não havia escolas na Serraria, ela mesma alfabetizava os filhos e algumas crianças da região, daí o pedido para receber uma “gratificação”. Calixto era o meu pai.

Mapa 2: Distritos e zonas rurais do município de Maragojipe – BA⁵.

Fonte: autoria própria.

Outro fato que chama a atenção é que na “Serraria não ia carro [...]” (Mainha, 2022, n.p.) assim, além da educação, pode-se constatar que não havia estrada e, conseqüentemente, também eram desassistidos de saúde, segurança e tudo o mais que fosse essencial para ofertar uma vida minimamente digna.

Batatã, zona rural de acesso mais fácil, possuía escola, mas a Serraria continuava entregue a força e a sorte dos seus.

- O contexto familiar

De acordo com os dados da certidão de casamento (figuras 3 e 4) Mainha, única filha de Pedro Marques da Silva e Emidia Cavalcante da Silva, “vó laiá”, nasceu em 20 de maio de 1939. Aos 17 anos, em 27 de novembro de 1956, casou-se com Calixto Félix da Cruz, o marido e amor de vida.

⁵ O mapa “Distritos e zona rural de Maragojipe” foi feito especialmente para esse artigo, pois não encontrei na internet, e também o contato com a prefeitura e alguns moradores da cidade não rendeu frutos. Dessa forma, ressalto que a estrada ali presente faz parte da configuração atual, não existia no tempo a que este artigo rememora. Optei por colocá-la justamente por não ter conseguido uma escrita cartográfica com a zona rural referida.

Figura 1: Terceira seção da certidão de casamento - dados da noiva

Figura 2: Primeira seção da certidão de casamento - dados gerais

Fonte: autoria própria.

Da feliz união brotou, no total, doze filhos, porém, a condição imposta aos que viviam na Serraria, mesmo sendo donos de seu próprio pedaço de chão, fez com que duas de suas crianças partissem quando antes dos 3 anos de idade. Em meados de 2023, quando transcrevo essas memórias, aos 84 anos, D. Zezé ainda abençoa, diariamente, 9 de seus filhos. Em 2011, uma dura enfermidade levou Isaac, seu filho mais velho.

Depois da morte prematura das duas crianças, Painho decidiu vender o pouco de terra que tinham e toda a família (o casal e oito filhos, os dois últimos nasceram na nova morada) se mudaram para a Tapera, pertencente ao município de Cruz das Almas. Mesmo a Tapera sendo zona rural, se encontrava a aproximadamente 6 km da cidade e oferecia condições melhores tanto educacionais quanto em relação à saúde.

Foi em Cruz que nasci, último rebento. Entretanto, essa escrita não é sobre mim, sendo assim, evoco minhas memórias apenas porque recordo ouvir Painho dizer que saiu da Serraria porque os filhos precisavam estudar e lá não tinha escola. A educação também era importante para o meu já falecido pai, assim como foi para o meu avô materno. Depois da perda dos filhos, creio que a ausência de escolas foi a gota que fez a água, um tanto amarga, transbordar do copo.

Essa é a deixa para a próxima subseção: a educação na zona rural do Brasil.

- Caminhos e descaminhos da educação no Brasil rural

Os contrastes existentes na sociedade brasileira são seculares, e o descaso com a educação é um dos pilares em que eles se sustentam. Ribeiro afirma que “Em relação à educação, a década de 1850 é apontada como época de férteis realizações, no entanto, restritas em sua maioria ao município da Corte, por força da lei em vigor” (Ribeiro, 2011, p. 38). Na sequência, afirma que “A instrução primária continuou constituída de aulas de leitura, escrita e cálculo. Pressupõe-se que cerca de um décimo da população a ser atendida o era realmente. Não se tem certeza, já que não existiam estatísticas educacionais” (Ribeiro, 2011, p. 39-40).

Continuando a caminhar pelo descaminho, foi apenas em 1932, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação, que foi proposto que tanto a educação rural quanto a da cidade fossem igualmente contempladas (Ribeiro, 2011). Importante mencionar que essa “contemplação” foi apenas uma proposta:

a instrução publica não tem sido, entre nós, na justa observação de Alberto Torres, senão um "systema de canaes de exodo da mocidade do campo para as cidades e da produção para o parasitismo" E' preciso, para reagir contra esses males, já tão lucidamente apontados, pôr em via de solução o problema educacional das massas ruraes e do elemento trabalhador da cidade e dos centros industriaes já pela extensão da escola do trabalho educativo e da escola do trabalho profissional, baseada no exercicio normal do trabalho em cooperação, já pela adaptação crescente dessas escolas (primaria e secundaria profissional) ás necessidades regionaes e ás profissões e industrias dominantes no meio. (Brasil, 2010, p. 12)

Em 1937 foi criada a Sociedade Brasileira de Educação Rural, que objetivava expandir e preservar a cultura do homem do campo. Porém, “na década de 1950, foi criada a Campanha Nacional de Educação Rural e o Serviço Social, visando programas de melhoria de vida, sendo que a mesma não discutia efetivamente a origem dos problemas vividos no campo” (Ribeiro, 2014, p. 06).

Enfim, “em 1960, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB n.º 4024/60) deixou a educação rural sob a responsabilidade dos municípios” (Ribeiro, 2014, p. 06).

Caminhando por esse breve histórico da educação brasileira, pude perceber que, nascida em 1939, D. Zezé se encontrava no período que a responsabilidade pela alfabetização era do governo federal. Este não tinha vontade política para desenvolver um verdadeiro plano de alfabetização. Vontade política também faltava ao prefeito, que não se preocupava com os seus munícipes distantes.

Assim, o sonho de levar a filha a aprender a fazer conta não se concretizava. Bem como o sonho postergado de vovô Pedro, ainda é o ensino matemático.

- Um, Dois... A Matemática fica para depois

A matemática⁶ nem sempre foi Matemática. Araújo e Lando (2020) revelam que “a Matemática enquanto disciplina, só foi assim denominada após a Reforma Francisco Campos em 1931, anteriormente, os componentes eram ministrados separadamente: Aritmética, Álgebra e Geometria” (Araújo; Lando, 2020, p.8).

Adentrando um pouco mais no tempo, Delfiol (2022) aponta que desde o sistema de educação jesuítica, a disciplina era tripartida. A autora ainda pontua que só entrava no currículo no ensino secundário, dentro da formação em Filosofia. O fato de os professores serem padres e teólogos pode ser uma das razões para não figurar enquanto disciplina ou formação específica.

A narrativa de Mainha endossa tanto Araújo e Lando (2020) quanto Delfiol (2022) ao dizer que “ela ensinava a gente, ensinava a matemática, **ensinava Aritmética**. Eu sei que eu, eu já estava estudando o terceiro ano, quarto” (Mainha, 2022, n/p. – ênfase da narradora). Ela aprendeu Aritmética no período em que a Reforma Campos estava sendo implantada, chama de *a matemática*, de forma genérica, mas se corrige imediatamente, ciente que quando estudou tinha outro nome.

A BNCC visualiza o conhecimento matemático como necessário à formação de cidadãos críticos. Postula a disciplina também como ciência humana. Enquanto ciência humana, estabelece relação direta com a história e a cultura produzidas e vividas pelos diferentes povos (Brasil, 2017, p. 265/267). Ou seja, o ensino dessa disciplina não pode ocorrer de forma isolada dos vários contextos em que a criança se situa.

No Brasil, o ensino da Matemática, especialmente no que diz respeito ao domínio das operações e dos problemas básicos, ainda ocorre separado e posterior ao processo de aquisição e domínio da língua materna. Entretanto, há estudos já consolidados que pontuam que a aprendizagem de ambos pode ser concomitante. Santos, Oliveira e Oliveira (2017) afirmam que:

⁶ Em algumas ocorrências, a palavra *matemática* aparece com inicial minúscula. Nesses casos não é o nome da disciplina, mas o ato de fazer conta.

nos Primeiros Anos do Ensino Fundamental em que busca a alfabetização com métodos e práticas pedagógicas, torna-se viável uma alfabetização onde as duas formas de linguagem possam estar presentes, em harmonia, onde se unificam: a Linguagem Matemática e a Língua Materna, de forma a promover a aprendizagem Matemática visando à aquisição significativa das ideias básicas pertinentes à Matemática e de suas linguagens. (Santos; Oliveira; Oliveira, 2017, p. 46)

Nesse caso, as duas servirão de passagem do pensamento para a escrita. Validando essa afirmação, a BNCC anos iniciais esclarece um pouco mais:

nessa fase, espera-se também o desenvolvimento de habilidades no que se refere à leitura, escrita e ordenação de números naturais e números racionais por meio da identificação e compreensão de características do sistema de numeração decimal, sobretudo o valor posicional dos algarismos. (Brasil, 2017, p. 268/269)

Segundo Neves (2018) a Matemática está ligada à compreensão, construção de significações. Além disso, deve ter o caráter de descoberta, construção. Assim, como ciência humana, está ligada ao indivíduo e o capacita para a autonomia.

Deixar a Matemática para depois, como sugere o título, é abrir mão da formação plena. Alfabetizar de forma integral, propiciando o domínio da leitura, da escrita, da relação entre objetos e de resolução de problemas simples, é utilizar a criatividade e imaginação próprias das crianças e do mundo em que elas estão inseridas em prol de um crescimento mais autônomo e independente.

Esse aspecto concorre para que o bicho-papão, a Matemática e seus componentes, deixe de assombrar tanto a criança quanto o adulto que não conseguiu quebrar as barreiras matemáticas, que não tiveram a oportunidade de enxergar e entendê-las como parte de sua vida cotidiana.

- Meu avô não tinha educação, mas...⁷

Segundo Bondía (2013) a experiência, a história narrada por um sujeito é o que passa por ele, o que lhe aconteceu e lhe tocou. O eu-pesquisador é tocado pelo que o eu-sujeito viveu, ao ponto de determinados fatos serem tão fortes e marcantes que constituam sua história. Esses fatos podem até ganhar contornos idealizados, mas não deixam de ser reais.

⁷ O título constitui de paráfrase com a música *Marvin*, cantada pelo grupo musical brasileiro *Titãs*. De fato, constitui a versão em português da música *Patches* escrita e cantada pelo jamaicano *King Sounds*.

Através dos gregos, cristalizou-se a ideia de que o ser humano é um ser social, e esse social existe em duas frentes: primeira, a mais óbvia, é estar junto a outros, o que é externalizado, visto a olhos nus, a inscrição do indivíduo na sociedade. A outra frente se volta para o que é invisível, que é a inscrição da sociedade dentro do indivíduo.

Para as duas, a narração é importante, todavia, especialmente para a segunda, é essencial. Assim o foi com minha Mãe: ao se contar, (re)conheceu-se como ser social, mas não apenas isso, conscientizou-se dos valores, costumes da sociedade que nela habitavam e ainda habitam.

Como já dito, Mainha vivia na zona rural, lugar de difícil acesso. Lá não havia escolas, mas meu avô, homem pobre, sabedor das suas próprias dificuldades, limitações e das consequências do pouco conhecimento escolar, desejava ver a filha instruída. Como o título sugere, não tinha educação, mal juntava “duas letrinhas” para escrever o próprio nome. Entretanto era consciente de que o futuro e a vida poderiam ser diferentes.

Assim, perguntei à dona dessas memórias se era o pai ou a mãe quem queria que ela estudasse. A resposta veio de pronto: “Papai. Mamãe também queria, mas papai queria que eu estudasse, aprendesse a fazer conta” (Mainha, 2022, n.p.).

Pude perceber que, apesar de mencionar que a mãe também desejava vê-la alfabetizada, fica claro que era o pai, vovô Pedro Marques, quem mais se preocupava com a sua educação. Ele assinava o nome, não ia além disso, porém vovó nada sabia sobre leitura e escrita (Mainha, 2022, n.p.).

Outro fato que merece ser pautado é o de vovô Pedro já procurar quem ensinasse as primeiras letras à filha, mesmo esta tendo apenas 6 anos. Como a própria deixa claro: “comecei antes de fazer a primeira comunhão” (Mainha, 2022, n.p.). Uma simples matemática me faz vê-lo como vanguardista, afinal, era 1945. A sociedade patriarcal caminhava de mãos dadas com o descaso político, ainda assim, um homem simples, pobre e semianalfabeto, remava contra a maré e buscava criar a única filha para além desse contexto.

Destaco que, como não havia compromisso público com a educação, “Papai pagava. E lá tinha umas, umas seis alunas, não era só menina, tinha um menino também” (Mainha, 2022, n.p.). A escola então funcionava como uma espécie de cooperativa. Mesmo os moradores tendo poucas condições, pagavam os que podiam, para que seus filhos, assim como Mainha, aprendessem a fazer conta.

Para melhor percepção do desejo de vovô Pedro, subdivido essa discussão nas iniciativas deste, trazendo as quatro buscas por um professor que atendesse as necessidades de sua única filha.

- A primeira escola e o primeiro professor

Perguntei à senhora dessa narrativa como era a escola que estudou e o que lembrava do seu primeiro professor. Como resposta, ela pontuou:

é um pouco difícil, né? Lembrar das coisas. Alguma coisa eu lembro. Eu sei que minha primeira escola foi um professor. Ele era... Não era só professor, não. Ah, meu Deus, o que é que ele era...? Ele morava numa cidade vizinha chamada Coqueiro. Tinha família, mulher, filhos. Ele não achou, não tinha trabalho. Ele veio. Veio dar aula na roça onde a gente morava e a minha primeira escola foi uma casa de palha na beira da estrada. Com 2 portas e uma janela. Mas meu pai já me ensinava o ABC em casa, naquela época do ABC. Aí eu fui para a escola e eu e outras, outras meninas que a gente brincava juntas. Passou um tempo, sai do do ABC, passei para cartilha, naquela época era a Cartilha das Mães. (Mainha, 2022, n.p.)

Ao dizer que a primeira escola era um professor, fica evidenciado que de fato não havia escola, a instituição publicamente regulada. Ou seja, apenas havia alguém que cumpria a função de ensinar a poucos. Precisava sustentar a família, mas não tinha emprego. Porém sabia ler, então desempenhava a função de professor.

Outro ponto preponderante é que, mesmo com o parco conhecimento que o pai tinha, afinal, “não sabia ler não, quase nada, uma palavra ou outra” (Mainha, 2022, n.p.). D. Zezé já havia sido apresentada ao ABC pelo pai. O desejo de proporcionar uma vida diferente, com mais possibilidades, era muito forte.

Por fim, ainda sobre a narrativa transcrita, é fácil criar na mente a imagem da primeira escola. Sem o romantismo de valorizar o sacrifício, mas a escola ser uma casa de palha na beira da estrada ressalta ainda mais as dificuldades enfrentadas.

Foi com esse professor que ela chegou à Cartilha. Sem saber a razão, esse primeiro mestre foi embora. Por isso, “meu pai ficou em busca de uma professora para me ensinar” (Mainha, 2022, n.p.).

- Além de ensinar, ela costurava e bordava: a segunda professora

Após o primeiro professor ter ido embora, vovô foi em busca de outro professor, encontrou uma mulher:

aí, meu pai foi, falou com ela, ela aceitou. Todo dia meu pai ia me levar nessa escola. É um pouquinho distante. Eu era pequena. Eu tava bem, bem, de 7 para 8 anos. Aí eu ia para a escola. Pra aprender lá. Era tanto que quando terminou a cartilha passou para o primeiro livro, chamado *Primeiro Livro*. E não me lembro... é aquele do Nosso Brasil. O nome era assim. Aí li aquele livro, tornava a, como é que diz, recordar de novo e de novo, lia 3 ou 4 vezes para poder passar para outro. Eu me lembro de um dia, a gente estudava, estudava e ia dar lição. Ela, além de ensinar, costurava, bordava. Ela ficava na máquina, dessas máquinas de pé, máquinas antigas. Botava o livro ali para estudar aquilo que a gente leu. Para depois ela passar outra. (Mainha, 2022, n.p.)

Interessante perceber nesse trecho da entrevista é que de fato a alfabetização era feita por professores leigos, e estes não se dedicavam exclusivamente ao magistério. Essa não exclusividade pode ter sido gerada tanto pela não formação necessária quanto pela remuneração que, por serem famílias de poucos recursos, a mensalidade estava mais para algo simbólico que para um salário propriamente dito. Dessa forma, o magistério era apenas um *apêndice*.

Essa segunda professora se chamava “Benedita da Purificação [...] Um tempo depois que ela casou, ela... começou a abrir escola de novo na casa dela, ainda foi mais longe, um caminho horroroso, uma ladeira que a gente descia” (Mainha, 2022, n.p.).

Nessa nova escola, Mainha já tinha 8 anos, seu pai não lhe acompanhava, ia com uma colega, porém, não durou muito tempo. A professora engravidou, pariu e não conseguiu dar sequência na *escola*. Dessa maneira, apresento o terceiro professor.

- Ele se obrigou a trazer o professor, botar dentro de casa

Maffioletti (2016) chama a atenção para o fato de que

podemos até não ter um álbum de família, mas não termos fotos da família é como não ter provas de nossa história. Arrumando e desarrumando nossas coisas, somos levados a produzir lembranças e histórias que elas evocam porque não as ter significa uma existência de segredos. (Maffioletti, 2016, p. 54)

Nessa perspectiva, ressalto que essa narrativa-artigo é um álbum de retratos. Não conheci meus avós, maternos e paternos, tampouco tive acesso a fotografias destes. Então, escrever sobre a alfabetização da minha mãe é construir imagens dentro de mim, montar um

álbum de retratos. Ao fazê-la lembrar, percorro junto os caminhos, visito os mesmos lugares e converso com as mesmas pessoas.

E, caminhando juntas, conheço o seu terceiro professor:

Mainha: Ele se obrigou a trazer o professor, botar dentro de casa.

Jacilene: Da sua casa? Olha que vovô danado...

Mainha: Um velho, um velho, ele já era velho, mas ele não queria ser velho. Ele não se achava um velho, de barba branca e dizia que tinha 25 anos.

Jacilene: A senhora lembra o nome?

Mainha: Dele? João Bastos. É, ele só vivia penteando o cabelo. Não deixava subir um fiapo de cabelo, só penteando, fazia barba quarta e sábado. Para não mostrar que era velho, só queria, ficava assim em busca de uma menina nova, para se casar. Na escola, ele ensinava um pouco, assim devagar, não sabia muito não. (Mainha, 2022, n.p.)

A descrição desse terceiro professor me desperta as sensações de admiração e preocupação. A primeira se dá pelo fato de um homem, já com certa idade, uma vez que Mainha foi fruto do segundo casamento, ter forças e coragem, ser determinado a encontrar alguém que pudesse instruí-la.

Ao mesmo tempo, vivendo uma realidade que causa muitos medos, pensando na violência a que mulheres e crianças estão expostas, o medo se avizinha de mim. O desejo, a vontade de proporcionar o que não teve à filha, o fez colocar embaixo do mesmo teto, um estranho.

Saindo dessa esfera, é interessante como a forma narrada, as palavras usadas trazem a ideia da significância dada ao ato de instruir pelo meu avô: “Ele se obrigou a trazer o professor, botar dentro de casa” (Mainha, 2022, n.p.). As palavras escolhidas revelam que a representação construída pelo sujeito que viveu a história já se apresenta, muitas vezes, interpretada. Ao escolher o verbo “obrigar”, fica evidenciada a importância, o reconhecimento que Mainha deu/dá ao esforço, à perseverança de vovô em educá-la.

Não foi uma simples busca, o que ficou retido na memória viva foi o esforço, a sobreposição da vontade à realidade.

Ainda sobre o terceiro professor, João Bastos, que chegou e ministrou aula nos quatro últimos meses do ano, “[...] ninguém gostou. Meu tio que morava lá no sítio de meu pai, dizia assim, esse, esse professor não sabe de nada. Zezé, que era eu né?! Zezé sabe mais do que ele, ele não sabe nada, Zezé sabe mais do que ele” (Mainha, 2022, n.p.) E assim, foi mandado embora, até porque, como narrado, “só ficava em busca de menina nova” (Mainha, 2022, n.p.).

- Vovô não deixou a matemática para depois

A “cooperativa” que foi formada pelos vizinhos para educar os filhos foi essencial para ensinar as crianças, nascidas naquele pedaço de chão politicamente esquecido e abandonado, a ler. Conforme a narração de D. Zezé:

foi o pai de um, o outro vizinho dele, que tinha 2 filhos e 2 filhas. Um filho estava estudando na cidade. Aí foi, tinha uma escola distante um pouco da roça que a gente morava, no Batatã. A professora, a prima de minha mãe, era casada e não tinha filho. Ela já estava para sair de lá de onde estava, Batatã. Esse vizinho de meu pai foi, contratou. Ele tinha uma casa desocupada, contratou e botou ela para ensinar. Foi ela quem ensinou a gente que a gente, como é que diz, o que sabe. A gente aprendeu com ela. Ensinou a pontuação. Toda a pontuação, ela ensinava a gente. Ensinava a matemática, **ensinava aritmética**. Eu sei que eu, eu saí já, eu já estava estudando o terceiro ano ou quarto, ela mandou meu pai comprar uma “Ciências Naturais” para eu estudar. Eu estudei gramática, estudei ciência e História do Brasil. Esses livros todos eu passei a estudar. [...] Escrever eu não escrevia nada. Eu escrevia aquele garrancho, não sabia escrever, tinha vontade de escrever, mas fazia aquele garrancho. Aí ela me ensinou a escrever. Hoje, a minha letra não tá prestando, mas porque eu parei, quando vou escrever à mão começa a tremer e não faz nada, nada mais que presta, mas já fiz muita coisa. (Mainha, 2022, n.p. – ênfase da narradora)

Era Benedita Marques o nome dessa quarta e última professora que, mesmo sendo parente, não foi trazida diretamente pelas mãos do meu avô para alfabetizar Mainha, mas, como posto na narrativa, foi um vizinho quem a contratou. Não são apenas os laços familiares que me impelem a admirar meu avô. Pelo contrário, a busca incansável comprova que ele era um homem que se reconhecia no mundo a sua volta e utilizou os recursos que disponibilizava a fim de proporcionar à filha, melhores condições de lidar com a realidade que lhes era imposta.

Se a Serraria era distante, de difícil acesso, vovô se ocupou de, enquanto vendia o que produzia, buscar alguém que pudesse morar lá, naquele lugar que só se chegava a pé ou a cavalo, e ministrasse aulas para a sua e as filhas de quem comungava com as mesmas ideias. Se era um lugar que não tinha escola, abandonado pelo poder político, ele e os demais pagariam os custos, disponibilizariam suas casas, mas não permitiriam que a ignorância e a sujeição incondicional se perpetuassem.

Lógico que a leitura e a escrita eram igualmente importantes. Ele mesmo ensinou a filha “as poucas letras que sabia” (Mainha, 2022, n.p.) mas não era apenas o letramento em língua materna que ela precisava. Havia outros letramentos da mesma forma, imprescindíveis. Vovô não sabia o nome de nenhum deles, mas sabia na prática que existiam, daí a busca incansável em ter alguém que ensinasse as quatro operações básicas.

A Matemática, vista como uma ciência que traz conhecimentos pertencentes ao contexto histórico e cultural, estava, para o meu avô, no mesmo patamar da leitura e da escrita. Os saberes que aquela proporcionaria, levaria a filha a ler melhor a realidade em que vivia, traria autonomia e, conseqüentemente, melhores condições de sobrevivência.

Por fim, a importância dessa professora não se deu apenas porque foi ela quem ensinou ler, transformou os garranchos de minha Mãe em letra legível – como esta mesmo afirmou – e ensinou a fazer contas. Benedita Marques deixou um legado muito maior: foi professora indireta de muitas outras crianças. Embora não caiba aqui a famosa frase: o *discípulo supera o mestre*, mas o fato é que, “[...] a bobagem que eu aprendi foi com essa, essa última professora, foi tanto que quando ela foi embora, eu fiquei no lugar dela dando aula” (Mainha, 2022, n.p.).

O exemplo e a dedicação da mestra formaram outra mestra. “Foouooooi, virei professora, comecei a dar aula, ensinei uma porção de menino (Mainha, 2022, n.p.). Mas isso fará parte de outra escrita. Por ora, encerro as narrativas da Mainha nas buscas do meu avô por alguém que a ensinasse a fazer conta. Fico imaginando a alegria do pai que, consciente do poder do conhecimento, foi persistente e, ao educar sua única filha, possibilitou que tantas outras filhas e filhos de tantos outros pais, igualmente conscientes e persistentes, também aprendessem.

Percepções Finais

Ao final do trajeto dessa pesquisa, constatei que a narrativa biográfica é um poço de conhecimentos que, por vezes, namora uma imaginação saudosista, mas justamente por se aproximar desta, consegue se contar com mais vivacidade e verossimilhança.

Ao intentar elencar os principais desafios para a alfabetização de crianças, na Serraria, região rural de Maragojipe, Recôncavo da Bahia, na década de 1940, desloquei-me no tempo e no espaço e preenchi um álbum de família através das memórias da minha mãe, que desenhou palavra por palavra o seu mundo vivido.

Dessa maneira, posso afirmar que o acesso à zona rural, onde meus avós moravam com a única filha e mais alguns parentes, constituiu o primeiro obstáculo que as crianças, em especial minha mãe, tivessem acesso às primeiras letras.

Além disso, encontrar alguém que se dispusesse a ir àquelas paradas, estabelecesse morada e ministrasse as aulas era algo pouco provável, afinal era um tempo em que a educação, apesar de legalmente ser tida como um bem a que todos teriam direito, de fato, não era. Assim, encontrar um professor não era tarefa fácil. As buscas e tratativas eram constantes.

Por fim, estabeleci como desafio o descaso político. Não havia escola pública ou, ao menos, um espaço para tal fim. Como dito pela dona dessa narrativa, a primeira escola foi um professor. Esse fato dá veracidade ao elencar o descaso político, uma vez que eram os pais que buscavam um professor e também buscavam o espaço de funcionamento da escola. A exemplo de vovô Pedro Marques, semianalfabetos, não possuíam riqueza, pequenos produtores rurais que comiam o que plantavam e vendiam o pouco que sobrava.

Outro fato que chama atenção é que alguns professores não tinham material didático para servir como base, mas essa narrativa constituirá outro artigo.

Ensinar Mainha a fazer conta não foi uma tarefa simples, não pela falta de capacidade dela ou descaso de seus genitores, mas sim porque as questões adversas eram muitas e complexas. Ao final do período em que estudou tudo o que era possível, tornar-se professora foi ir muito além do que o imaginado.

Referências

ARAÚJO, F. O.; LANDO, J. C. O ensino de matemática na escola normal de Caetité-Bahia (1926-1961): alguns livros didáticos. **Cenas Educacionais**, v.3, n.e8828, p.1-24, 2020. Disponível em: <https://revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/8828>

BICUDO, M. A. V. A pesquisa qualitativa olhada para além dos seus procedimentos. In: BICUDO, M. A. V. (Org.) **Pesquisa qualitativa segundo a visão fenomenológica**. São Paulo: Cortez, 2011.

BAHIA. **Divisão territorial da bahia**: territórios de identidade. Disponível em: <http://www.cultura.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=314> Acesso em: 16 de abril de 2023.

BONDÍA, J. L. Notas sobre a experiencia e o saber de experiencia. **Revista brasileira de educação**, p. 20-28, 2002. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-24782002000100003>

BRANDÃO, M. A. Planejar qualidade: em favor dos sistemas urbano-regionais. In: GODINHO, L. F.; SANTOS, F. J. S. (Orgs.). **Recôncavo da Bahia**: Educação, Cultura e Sociedade. Amargosa: Ed. CIAN, 2007. p. 19-30

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular** – BNCC. Brasília: MEC, 2017.

Cenas Educacionais, v.8, n.e23599, 2025.

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17438433>

BRASIL. **Bahia**: Cachoeira. Disponível em: cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/cachoeira/historico Acesso 16 de abr. de 2023.

BRASIL. **Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Manifestos dos pioneiros da Educação Nova (1932) e dos educadores (1959)**. Recife: Fundação Joaquim Nabuco/Editora Massangana, 2010. (Coleção Educadores – MEC)

CHIZZOTTI, A. **Pesquisa qualitativa em ciências sociais**. 12 ed. São Paulo: Cortez, 2017.

CLANDININ D. J.; CONNELLY, F. M. **Pesquisa narrativa: experiências e história na pesquisa qualitativa**. 2 ed. Uberlândia: EDUFU, 2015.

DELFIOL, T. A. A. Um breve contexto do ensino da matemática no Brasil no século XVIII. **Revista de História da Educação Matemática**, v.8, p.1-17, 2022. Disponível em: <https://histemat.com.br/index.php/HISTEMAT/article/view/486>

MAFFIOLETTI, L. A. **Reflexões sobre os fundamentos do método (auto)biográfico: inventando relações**. Curitiba: CRV, 2016.

MARAGOJIPE. **O Município**: história. Disponível em: <https://www.maragojipe.ba.gov.br/#/o-municipio>. Acesso: 17 de abr. de 2023.

MATTOS, R. M. A poesia portuguesa no Samba de Roda do Recôncavo Baiano. **Letrônica**, v.11, n.1, p.91-101, 2018. DOI: <https://doi.org/10.15448/1984-4301.2018.1.27787>

NEVES, T. F. S. **O ensino de matemática nas séries iniciais: dificuldades e desafios**. 2018. 83f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática) - Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2018.

RIBEIRO, G. R. L. **A educação no campo e a valorização do meio rural como espaço de aprendizagem**. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação do Campos) - Universidade Federal do Paraná, Ibaiti, 2014.

RIBEIRO, M. L. S. **História da educação brasileira: a organização escolar**. 21 ed. Campinas: Autores Associados, 2011.

SANTOS, A. O.; OLIVEIRA, G. S.; OLIVEIRA, C. R. Alfabetização matemática: concepções e contribuições no ensinar e aprender nos primeiros anos do ensino fundamental. **Revista de Educação, Ciências e Matemática**, v.7 n.1, p.43- 56, 2017. Disponível em: <https://publicacoes.unigranrio.edu.br/recm/article/view/3937>

SANTOS, F. C. Cultura Popular no Recôncavo Baiano: visibilidade através das mulheres. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISADORES/AS NEGROS/AS, 10, 2018, Uberlândia. **Anais [...]** Uberlândia: UFU, 2018. Disponível em: https://www.copene2018.eventos.dype.com.br/resources/anais/8/1538356101_ARQUIVO_CulturaPopularnoReconcavoBaiano-COPENE.pdf

SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico**. 24ª edição, São Paulo, Cortez, 2016.